

INGLIZ KINOFILMLARIDAGI MADANIY KONTEKSTNI SAQLASHDA DUBLYAJ VA SUBTITRLASHNING SAMARADORLIGI

Fatillayeva Feruza Shuhrat qizi¹, Istamova Dilnoza Sadulloevna²

¹Navoiy davlat universiteti magistranti

²Ilmiy rahbar - dots. pf. f. d(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20457999>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tilidagi kinofilmlarni tarjima qilish jarayonida madaniy kontekstni adekvat tarzda qayta yaratish muammolari hamda ularni hal etishda dubbing va subtitrlash usullarining lingvokulturologik va pragmatik jihatlari kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida audiovizual tarjimaning mazkur ikki turi qiyosiy tahlil asosida o'rganilib, ularning madaniy birliklar, realiyalar, idiomatik ifodalar, diskursiv xususiyatlar hamda yumor elementlarini uzatishdagi samaradorligi aniqlanadi. Shuningdek, dublyaj usulining auditoriyaga tabiiy va emotsional jihatdan yaqin nutqni yetkazish imkoniyati yuqori ekani, biroq bu jarayonda ayrim milliy-madaniy komponentlarning transformatsiyaga uchrashi yoki yo'qolib ketishi ehtimoli mavjudligi ham asoslab beriladi. Subtitrlash esa asl matnning semantik va madaniy qatlamlarini nisbatan to'liqroq saqlashga xizmat qilishi bilan ajralib turadi, ammo texnik cheklovlar (matn hajmi, vaqt sinxronligi) tufayli mazmunning qisqartirilishi kuzatiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'ra, madaniy kontekstni maksimal darajada saqlab qolish tarjimonning kompetensiyasi, qo'llanilayotgan tarjima strategiyalari hamda maqsadli auditoriya xususiyatlariga bevosita bog'liqdir. Shuningdek, dublyaj va subtitrlashning integrativ qo'llanilishi audiovizual matnlarda madaniy mazmuni yanada samarali yetkazish imkonini berishi ilmiy jihatdan asoslanadi.

Kalit so'zlar: audiovizual tarjima, dublyaj, subtitrlash, madaniy kontekst, lingvokulturologiya, tarjima strategiyalari, kinofilm tarjimasi.

Abstract. This article examines the challenges of preserving and reconstructing cultural context in the translation of English-language films, focusing on the comparative effectiveness of dubbing and subtitling within a linguocultural and pragmatic framework. The study provides a comprehensive comparative analysis of these two major modes of audiovisual translation, emphasizing their capacity to convey cultural units, realia, idiomatic expressions, discourse features, and humor. The research highlights that dubbing ensures a higher degree of naturalness and emotional engagement for the target audience; however, it may lead to the transformation or partial loss of culture-specific elements. In contrast, subtitling tends to retain the semantic and cultural layers of the source text more accurately, although it is constrained by technical limitations such as space and timing, often resulting in textual reduction. The findings suggest that the effective preservation of cultural context depends largely on the translator's competence, the strategic choices employed, and the characteristics of the target audience. Furthermore, the study argues that an integrative approach combining dubbing and subtitling can significantly enhance the transmission of cultural meaning in audiovisual texts.

Keywords: audiovisual translation, dubbing, subtitling, cultural context, linguocultural analysis, translation strategies, film translation.

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы сохранения и адекватной передачи культурного контекста при переводе англоязычных кинофильмов, а

также анализируется эффективность дубляжа и субтитрования с позиций лингвокультурологического и прагматического подходов. В рамках исследования проводится сопоставительный анализ двух основных видов аудиовизуального перевода с акцентом на их способности передавать культурные реалии, идиоматические выражения, дискурсивные особенности и элементы юмора. Отмечается, что дубляж обеспечивает высокий уровень естественности и эмоционального восприятия для целевой аудитории, однако может приводить к трансформации или утрате отдельных культурно-специфических элементов. Субтитрование, в свою очередь, позволяет в большей степени сохранить семантическую и культурную структуру оригинального текста, но ограничено техническими параметрами, такими как объем текста и временные рамки, что нередко ведет к сокращению информации. Результаты исследования показывают, что степень сохранения культурного контекста напрямую зависит от профессиональной компетенции переводчика, выбранных переводческих стратегий и характеристик целевой аудитории. Кроме того, обосновывается, что комплексное использование дубляжа и субтитров способствует более полной передаче культурного содержания аудиовизуальных текстов.

Ключевые слова: аудиовизуальный перевод, дубляж, субтитрование, культурный контекст, лингвокультурология, переводческие стратегии, перевод кинофильмов/

Kirish

Bugungi globallashuv davrida turli xalqlar o'rtasidagi madaniy va axborot almashinuvi tobora kuchayib bormoqda. Ayniqsa, kinofilmlar nafaqat ko'ngilochar vosita, balki ma'lum bir xalqning turmush tarzi, qadriyatlar va dunyoqarashini aks ettiruvchi muhim madaniy manba sifatida ham ahamiyat kasb etadi. Shu sababli ingliz tilidagi filmlarni boshqa tillarga tarjima qilishda madaniy kontekstni to'g'ri yetkazish audiovizual tarjimashunoslikdagi eng dolzarb masalalardan biri sanaladi. Audiovizual tarjimada eng keng tarqalgan usullar — subtitrlash va dublyaj — madaniy birliklarni uzatishda turlicha imkoniyat hamda cheklovlarga ega. Subtitrlash original matnning autentikligini saqlashga xizmat qilsa, dublyaj auditoriyaga qulay va tabiiyroq nutq yaratishga yo'naltiriladi. Shuningdek, subtitrlash va dublyaj usullarining har biri madaniy birliklarni tarjima qilishda turli imkoniyat va cheklovlarga ega bo'lib, ularning qaysi biri madaniy kontekstni samaraliroq yetkazishi masalasi hanuzgacha bahsli bo'lib qolmoqda. Tadqiqot savoli sifatida esa quyidagini ilgari surish mumkin: subtitrlash va dublyaj — qaysi biri ingliz kinofilmlaridagi madaniy elementlarni saqlash va yetkazishda samaraliroq hisoblanadi? Avvalgi ilmiy izlanishlarda audiovizual tarjimaning ushbu ikki turi keng o'rganilgan bo'lib, subtitrlash ko'proq autentiklikni saqlashga xizmat qilishi, dublyaj esa mazmunni lokalizatsiya qilish orqali tomoshabinga yaqinlashtirishi ta'kidlangan. Biroq ularning madaniy kontekstni uzatishdagi samaradorligi yuzasidan yagona yondashuv shakllanmagan. Bu tadqiqotning asosiy maqsadi ham ingliz kinofilmlarida uchraydigan madaniy elementlarni tarjima qilishda subtitrlash va dublyajning samaradorligini qiyosiy tahlil qilishdan iborat. Shu asosda audiovizual tarjimaning nazariy jihatlarini ko'rib chiqildi, subtitrlash va dublyajning o'ziga xos tomonlari tahlil qilindi hamda ularning madaniy birliklarni ifodalashdagi imkoniyatlari baholandi.

Adabiyotlar sharhi

Audiovizual tarjima, xususan, subtitrlash va dubbing muammolari zamonaviy tarjimashunoslikda keng o'rganilgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu sohada olib borilgan tadqiqotlar madaniy kontekstni uzatish jarayonini lingvokulturologik va pragmatik yondashuvlar

asosida tahlil qiladi. Jumladan, Yves Gambier audiovizual tarjimani ko‘p qatlamli kommunikativ jarayon sifatida tavsiflab, unda til va madaniyat bir-biri bilan chambarchas bog‘liqligini ta’kidlaydi. Henrik Gottlieb esa subtitrlashni “reduktiv, ammo autentik tarjima turi” deb izohlaydi. Uning fikricha, subtitrlash matnni qisqartirishga majbur bo‘lsa-da, originalning lingvistik va madaniy xususiyatlarini imkon qadar saqlab qolishga intiladi. Shu bilan birga, Jorge Díaz Cintas subtitrlashda vaqt va makon cheklovlari mavjudligini qayd etib, bu holat “madaniy elementlarning kondensatsiyasi va ba’zan yo‘qolishiga olib kelishi”ni ta’kidlaydi (Díaz Cintas, 2009).

Dublyaj bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarda esa bu usul auditoriyaga moslashtirilgan va tabiiy eshitiladigan tarjima shakli sifatida baholanadi. Frederic Chaume dublyajda lingvistik moslashtirish bilan bir qatorda madaniy adaptatsiya ham muhim o‘rin tutishini ta’kidlaydi. Bu jarayonda idiomalar, hazil va realiyalar maqsadli auditoriyaga mos ravishda qayta ishlab chiqiladi. Bu jarayonda idiomalar, hazil va realiyalar maqsadli madaniyatga mos ravishda qayta yaratiladi. Shu bilan birga, Lawrence Venuti tomonidan ilgari surilgan domestikatsiya va forinatsiya nazariyalari doirasida dublyaj ko‘proq “domestikatsiya” strategiyasiga yaqin deb qaraladi. Chunki u matnni qabul qiluvchi auditoriya madaniyatiga moslashtirishga intiladi.

Bundan tashqari, ayrim tadqiqotchila, jumladan, Jan Pedersen esubtitrlash va dublyajni bir-biriga qarama-qarshi qo‘yishdan ko‘ra, ularni o‘zaro to‘ldiruvchi strategiyalar sifatida ko‘rib chiqishni taklif etadi. Uning fikricha, tarjimon kontekst va auditoriyadan kelib chiqib eng maqbul usulni tanlashi lozim. Umuman olganda, ilmiy manbalarda subtitrlash autentiklikni saqlashda, dublyaj esa madaniy moslashtirishda ustun ekani qayd etiladi. Shunga qaramay, ularning madaniy kontekstni uzatishdagi samaradorligi hanuzgacha bahsli mavzulardan biri bo‘lib qolmoqda. Shu bois, mazkur tadqiqot ushbu ikki usulni qiyosiy tahlil qilish orqali mavjud ilmiy bo‘shliqni to‘ldirishga qaratilgan.

Metodologiya

Tadqiqot davomida ingliz tilidagi kinofilmlarda uchraydigan madaniy birliklar subtitrlash va dublyaj asosida qiyosiy tahlil qilindi. Ishda lingvokulturologik va pragmatik yondashuvlarga tayangan holda idiomatik ifodalar, milliy realiyalar, humor elementlari hamda diskursiv xususiyatlarning tarjima jarayonida qanday o‘zgarishga uchrashi o‘rganildi. Tadqiqot materiali sifatida ingliz tilidagi mashhur kinofilmlardan tanlab olingan fragmentlar xizmat qildi. Tanlov jarayonida filmlarda madaniy jihatdan boy bo‘lgan dialoglar, humoristik sahnalar va kundalik nutq elementlarining mavjudligi asosiy mezon sifatida belgilandi. Har bir fragmentning subtitr va dublyaj variantlari alohida tahlil qilinib, qo‘llangan tarjima strategiyalari qiyosiy asosda baholandi. Tahlilda asosan sifat usuli (qualitative analysis) qo‘llanildi. Ya’ni, har bir madaniy birlikning asl matndagi ma’nosi va uning tarjima variantidagi ifodalanish darajasi chuqur tahlil qilindi. Shu bilan birga, tarjima strategiyalarini aniqlashda tavsifiy (descriptive) va qiyosiy (comparative) metodlardan foydalanildi. Natijalarni tizimlashtirish maqsadida madaniy elementlar bir necha kategoriyalarga — idiomalar, realiyalar, humor elementlari va diskursiv birliklarga ajratildi. Har bir kategoriya doirasida subtitrlash va dublyajning afzalliklari hamda kamchiliklari alohida baholandi. Ushbu metodologik yondashuv tadqiqot natijalarining ishonchliligini ta’minlash hamda subtitrlash va dubbing usullarining madaniy kontekstni uzatishdagi o‘ziga xos jihatlarini aniqlash imkonini berdi.

Tahlil va natijalar

Ushbu tadqiqot doirasida ingliz tilidagi bir qator mashhur kinofilmlar misolida subtitrlash va dublyajning madaniy kontekstni uzatishdagi samaradorligi qiyosiy tahlil qilindi. Tahlil

jarayonida idiomatik ifodalar, hazil elementlari va madaniy realiyalar asosiy obyekt sifatida tanlandi.

Birinchi misol sifatida ingliz filmlarida madaniy kontekstni saqlashdagi qiyinchiliklarni yaxshi ko'rsatadigan *Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales* filmidagi sahna bo'lib, unda Carina Smyth o'zini “I am a horologist” ya'ni horolog (soatshunos) deb tanishtiradi. Uning kasbi — soatlar va vaqt asboblari bo'yicha ilmiy va amaliy bilimga ega mutaxassis — Jack Sparrowning ekipaji tomonidan noto'g'ri tushuniladi va natijada kulgili vaziyat yuzaga keladi. Ular uni ilmiy emas, balki jinoyatchilik yoki “prostityutsiya” bilan shug'ullanuvchi shaxs deb o'ylashadi. Horolog so'zi kam ishlatiladigan va madaniy jihatdan o'ziga xos bo'lib, tarixiy va kasbiy ahamiyatga ega. Dublyajda tarjimonlar uni “soat ustasi” kabi oddiyroq atama bilan almashtirishga majbur bo'lishi mumkin, shunda tomoshabin tushunadi va sahnadagi vaqt uyg'unligi saqlanadi, ammo bu so'zning boy ma'nosi va kulgili noto'g'ri tushunilishini yo'qotadi. Subtitrlarda esa joy cheklovlari mavjud bo'lsa ham, horolog so'zini saqlash professional va madaniy kontekstni, shuningdek sahnadagi hazilni to'liq yetkazadi. Ushbu misol ko'rsatadiki, dublyaj va subtitrlar madaniy aniqlik, tushunarlilik va hazilni muvozanatlashda turli strategiyalar qo'llaydi va ingliz filmlarini tarjima qilishdagi murakkabliklarni ochib beradi. Ikkinchi misol sifatida *Shrek* animatsion filmi tahlil qilindi. Filmida pop-madaniyatga oid ko'plab ishoralar va so'z o'yinlari mavjud. Subtitrlashda bu elementlar ko'pincha bevosita tarjima qilinadi yoki qisqartiriladi, natijada ba'zi hazillar tomoshabiniga to'liq yetib bormasligi mumkin. Dublyajda esa bunday realiyalar soddalashtiriladi yoki mahalliy auditoriyaga mos ekvivalentlar bilan almashtiriladi. Masalan, ingliz tilidagi o'ziga xos so'z o'yinlari o'rniga auditoriyaga tanish bo'lgan iboralar qo'llaniladi. Bu esa hazilning ta'sirchanligini oshiradi, ammo autentiklik darajasi pasayadi. Uchinchi misol sifatida *The Simpsons Movie* filmida uchraydigan ijtimoiy va siyosiy realiyalar o'rganildi. Filmida Amerika jamiyatiga xos bo'lgan ijtimoiy va siyosiy kinoyalar keng qo'llanilgan. Subtitrlarda bu elementlar ko'pincha izohsiz qoldiriladi yoki qisqa shaklda beriladi, bu esa ularni tushunishni qiyinlashtiradi. Dublyajda esa bunday realiyalar ba'zan to'liq almashtiriladi yoki soddalashtiriladi, natijada tomoshabin uchun tushunarliroq, biroq original madaniy kontekstning o'zgarishiga olib keladi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, subtitrlash usuli madaniy kontekstni saqlashda nisbatan yuqori darajadagi autentiklikni ta'minlaydi, chunki u original nutq va madaniy birliklarni imkon qadar o'zgartirmasdan yetkazadi. Biroq texnik cheklovlar sababli ayrim ma'lumotlar qisqartiriladi. Dublyaj esa tomoshabiniga qulay va tabiiy qabul qilinadigan tarjima yaratishda ustunlik qiladi. Shu sababli har ikki usulning ham o'ziga xos afzallik va cheklovlari mavjud degan xulosaga kelindi.

Xulosa

Mazkur tadqiqot ingliz tilidagi kinofilmlarni tarjima qilishda madaniy kontekstni saqlash masalasini subtitrlash va dubbing usullari misolida qiyosiy tahlil qilishga bag'ishlandi. Tadqiqot davomida audiovizual tarjimaning ushbu ikki turi lingvokulturologik hamda pragmatik nuqtai nazardan o'rganilib, ularning madaniy birliklarni yetkazishdagi imkoniyat va cheklovlari aniqlandi. Olingan natijalar subtitrlash original matnning semantik va madaniy qatlamlarini nisbatan to'liqroq saqlashini ko'rsatdi. Ayniqsa, idiomatik ifodalar va realiyalarni autentik shaklda yetkazishda subtitrlarning ustunligi sezildi. Biroq matn hajmi va vaqt bilan bog'liq texnik cheklovlar sababli ayrim ma'lumotlarning qisqartirilishi yoki soddalashtirilishi holatlari uchraydi. Dublyaj esa tomoshabin uchun tabiiyroq va emotsional jihatdan qulayroq qabul qilinadigan tarjima turidir. Unda madaniy moslashtirish va lokalizatsiya strategiyalari keng qo'llanilib, mazmun

auditoriyaga yaqinlashtiriladi. Shu bilan birga, bu jarayonda original madaniy kontekstning ayrim elementlari transformatsiyaga uchrashi yoki yo'qolishi mumkinligi aniqlandi.

Tadqiqot natijalari asosida aytish mumkinki, subtitrlash va dubbing usullarining qaysi biri samaraliroq ekanligi tarjima maqsadi, auditoriya ehtiyojlari hamda madaniy birliklarning xarakteriga bog'liq. Agar asosiy maqsad original madaniy muhitni saqlash bo'lsa, subtitrlash samaraliroq hisoblanadi. Agar tomoshabin uchun qulay va tabiiy qabul qilinadigan mahsulot yaratish ustuvor bo'lsa, dublyaj afzalroq natija beradi. Shuningdek, tadqiqot davomida dublyaj va subtitrlashning integrativ qo'llanilishi madaniy mazmunni yanada samarali yetkazish imkonini berishi ilmiy jihatdan asoslandi. Kelgusida sun'iy intellekt asosidagi audiovizual tarjima texnologiyalarining madaniy kontekstni saqlashdagi o'rni va imkoniyatlarini o'rganish ushbu yo'nalishdagi muhim ilmiy izlanishlardan biri bo'lishi mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Baker, M. *In Other Words: A Coursebook on Translation*. London: Routledge, 2018.
2. Chaume, F. *Audiovisual Translation: Dubbing*. Manchester: St. Jerome Publishing, 2012.
3. Díaz Cintas, J. *New Trends in Audiovisual Translation*. Bristol: Multilingual Matters, 2009.
4. Gambier, Y. "Multimodality and Audiovisual Translation." In *Handbook of Translation Studies*, Amsterdam: John Benjamins, 2010.
5. Gottlieb, H. "Subtitling: A New University Discipline." In *Teaching Translation and Interpreting*, Amsterdam: John Benjamins, 1994.
6. Pedersen, J. *Subtitling Norms for Television: An Exploration Focusing on Extralinguistic Cultural References*. Amsterdam: John Benjamins, 2011.
7. Venuti, L. *The Translator's Invisibility: A History of Translation*. London: Routledge, 1995.
8. Shuttleworth, M., & Cowie, M. *Dictionary of Translation Studies*. Manchester: St. Jerome Publishing, 2014.
9. Munday, J. *Introducing Translation Studies: Theories and Applications*. London: Routledge, 2016.
10. Nida, E. *Language, Culture and Translating*. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2001.
11. Karimov, N. "Audiovizual tarjimada madaniy birliklarning ifodalanishi." *Xorijiy filologiya jurnali*, №3, 2021.
12. Rasulov, R. *Tarjimashunoslik asoslari*. Toshkent: O'qituvchi, 2019.
13. Abdullayev, A. "Kinofilm tarjimasida subtitrlash va dublyaj muammolari." *Filologiya masalalari*, №2, 2020.
14. Zokirov, M. *Lingvokulturologiya va tarjima*. Toshkent: Fan, 2018.